

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

CORRECTIVE APPROACHES TO OVERCOMING SPEECH DISORDERS IN CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY

ВАРТАПЕТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ОВСЯННИКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

VARTAPETOVA GALINA MIKHAILOVNA,

candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

OVSYANNIKOVA ANASTASIA VLADIMIROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Статья посвящена анализу коррекционных подходов по преодолению речевых нарушений в работе с детьми с детским церебральным параличом. Рассмотрены формы речевых нарушений у детей с церебральным параличом. Охарактеризованы механизмы двигательных и речевых нарушений у детей с детским церебральным параличом. Выделены уровни доречевого развития детей с детским церебральным параличом. Описано содержание коррекционной работы в дошкольном возрасте. Предпринята попытка создать единый подход для преодоления речевых нарушений у детей с детским церебральным параличом.

The article is devoted to the analysis of correctional approaches to overcome speech disorders in working with children with cerebral palsy. The forms of speech disorders in children with cerebral palsy are considered. The mechanisms of motor and speech disorders in children with cerebral palsy are characterized. The levels of pre-speech development of children with cerebral palsy are highlighted. The content of correctional work in preschool age is described. An attempt has been made to create a unified approach to overcome speech disorders in children with cerebral palsy.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, двигательная патология, речевые нарушения, коррекционные подходы, логопедическая работа.

Key words: cerebral palsy, motor pathology, speech disorders, remedial approaches, speech therapy.

Овладение речью является сложным психическим процессом. Её появление и дальнейшее развитие у детей с детским церебральным параличом зависит от многих факторов.

Начало формирования речи у детей в нормальном онтогенезе предполагает достижение определенного уровня развития головного мозга, слуха, артикуляционного аппарата. С.Н. Цейтлин отмечает, что для процесса говорения необходимо овладеть не просто языком, а языком как устройством, которое обеспечивает как восприятие, так и порождение речи.

Кроме того, для правильной организации языка необходимо соблюдать правила конструирования и употребления языковых единиц [7, с. 9].

Е.А. Винникова определяет детский церебральный паралич как одну из сложных патологий развития, начало которой закладывается внутриутробно, в период родовой деятельности или в ранний постнатальный период. Данная патология обусловлена органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы [3, с. 346].

Для детей с церебральным параличом характерна взаимосвязь двигательных и речевых расстройств. О.Г. Приходько указывает, что при церебральных параличах большое значение имеет вторичное недоразвитие или более позднее формирование отделов центральной нервной системы, которые наиболее интенсивно развиваются после рождения. Поэтому при поражении головного мозга или замедленном темпе его созревания отмечаются различные расстройства в формировании и развитии речи [5, с. 12].

Формы речевых нарушений у детей с церебральным параличом многообразны, что связано с вовлеченностью в патологический процесс различных мозговых структур. Наиболее часто речевые нарушения у этих детей проявляются в форме дизартрии или алалии [6, с. 168].

Речевые нарушения проявляются в:

- Фонетико-фонематическом недоразвитии речи;
- Трудностях усвоения лексической системы языка;
- Нарушении грамматической стороны речи;
- Нарушении формирования связной речи и пониманию речевого высказывания;
- Нарушении письменной речи.

Рассмотрев механизмы двигательных и речевых нарушений у детей с детским церебральным параличом, мы провели анализ методических подходов к коррекции нарушений и развитию речи у детей данной категории. Данный анализ позволит нам в дальнейшем определить наиболее правильный путь в коррекционной работе по преодолению речевых нарушений у детей с детским церебральным параличом с учётом формы и степени поражения моторной сферы.

Е.Ф. Архипова целью коррекционной работы определяет последовательное развитие функций, возникающих в доречевой период ребенка, что приводит к своевременному формированию не только личности ребенка, но и речи. Автор выделяет несколько направлений в коррекционной работе, которые направлены на:

- Урегулирование состояния артикуляционной моторики;
- Развитие слухового и зрительного восприятия;
- Развитие эмоций;
- Развитие моторики рук и взаимодействия с предметами;
- Формирование этапов, направленных на развитие понимания речи;
- Формирование навыков активной речи.

В процессе занятий основной акцент делается на применение метода кинестетической стимуляции. Это способствует развитию всех видов моторики, а также коррекции речевых и сенсорных нарушений. Задачи коррекционной работы на каждом направлении зависят от уровня доречевого развития. Выделяют следующие уровни доречевого развития детей с детским церебральным параличом:

1. От рождения до 1,5 месяцев.
2. От 1,5 месяцев до 3 месяцев.
3. От 3 до 4,5 месяцев.
4. От 5 месяцев до 1 года.

На первом уровне основной задачей логопедической работы является стимуляция голосовых реакций. Данная задача реализуется за счёт следующих направлений: нормализации артикуляционных мышц, формирования вокализации в процессе выдоха, развития комплекса оживления с включением голосовых реакций, а также развития слухового и зрительного сосредоточения.

Содержание коррекционной работы на втором уровне доречевого развития предполагает решение задачи стимулирование гуления. На основе уже сформированных умений на первом этапе, работа ведётся над увеличением объёма и силы выдоха с последующей голосовой вокализацией, которая в дальнейшем стимулирует гуление. Также логопедические занятия предусматривают работу над формированием умений локализовывать звуки в пространстве и воспринимать голос взрослого.

На третьем этапе содержание коррекционной работы содержат следующие направления:

- Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата;
- Развитие дыхания и его ритмичности;
- Выработка акустической установки на голос и звучания;
- Формирование зрительных дифференциаций.

Реализация данных направлений позволяет решить задачу третьего этапа коррекционной работы в доречевом периоде – стимулирование интонированного голосового общения и лепета.

Коррекционная работа на четвёртом этапе направлена на развитие силы и длительности выдоха, формирование понимания ситуативной речи и стимулирование физиологических эхоталий, что способствует решению такой задачи, как развитие общения с взрослым и стимулирование к появлению лепетных слов.

Коррекционная работа составляется с учетом взаимодействия педагогических и медицинских специалистов. Занятия предусматривают индивидуальный характер и могут длиться от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста ребенка и его речевого уровня [1, с. 24].

Л.О. Бадалян в коррекционной работе, прежде всего, опирается на структуру речевого нарушения, которое может быть выражено дизартрией или алалией.

Логопедическая работа при дизартрии строится с учётом патогенетической структуры как двигательного, так и речевого дефекта. При повышенном мышечном тонусе коррекционная работа начинается с таких направлений, как расслабление мышц шеи и расслабляющий массаж лица, который включает в себя массаж губ и языка. Данные упражнения проводят с целью придания правильного положения органам артикуляции, при котором становятся минимальны тонические рефлекс, а также снижается тонус мышц лицевой зоны. Далее работу следует проводить, включая артикуляционную гимнастику, упражнения которой будут различаться с учётом формы дизартрии и тяжести поражения артикуляционного аппарата. Параллельно в работу вводятся упражнения по развитию дыхания и голоса.

После снижения мышечного тонуса и формирования речевого праксиса проводится работа над звукопроизношением, начиная с коррекции звуков, артикуляция которых более сохранна. Л.О. Бадалян дифференцирует подходы в развитии звукопроизношения, опираясь на формы дизартрии:

1. При псевдобульбарной дизартрии работа направлена на расслабление мышц артикуляционного аппарата и различение артикуляционных движений, а также преодоления гиперсаливации и синкенезий.

2. При мозжечковой дизартрии коррекционная работа проводится с использованием логоритмики и приёмов пения, которые направлены на координацию дыхания, голосообразования и артикуляции.

3. При экстрапирамидной дизартрии коррекционная работа проводится с целью расторможивания произвольных движений лицевых мышц и мышц органов артикуляции. Упражнения направлены на формирование самоконтроля над удержанием и переключением артикуляционной позы, а также мимики лица.

4. При корковой дизартрии основное внимание уделяется развитию кинестетических ощущений, особенно при различении артикуляционных движений. Артикуляционные упражнения направлены на подвижность кончика языка, что в дальнейшем стимулирует произношение переднеязычных звуков и вибрантов.

Коррекционная работа с детьми с детским церебральным параличом при алалии строится на межанализаторной стимуляции. Первоначально необходимо работать над развитием психических процессов, а также формированием навыков восприятия и понимания речи. Уже на последующих этапах необходимо уделять внимание развитию речевых навыков, которые включают в себя такие направления, как формирование лексики, синтаксических и морфологических обобщений, фонетики и фонематического восприятия. По мере освоения ребенком языковых компонентов его учат строить предложения и простые высказывания, которые в дальнейшем служат для формирования связной речи [2, с. 136].

И.Ю. Левченко обращает внимание, что коррекционная работа должна строиться комплексно во взаимодействии медицинской, психологической и педагогической помощи. В данном подходе коррекционная работа строится не с учётом возраста, а с учётом уровня психоречевого развития ребёнка. Исходя из этого, вся работа организуется в рамках ведущей деятельности. В отличие от других коррекционных подходов, данный подход включает не только индивидуальную форму работы, но и подгрупповую, и фронтальную. Направления коррекционной работы зависят от возрастного этапа:

1. Доречевой период.
2. Ранний возраст.
3. Дошкольный возраст.
4. Школьный возраст.

В доречевой период коррекционная работа направлена на развитие эмоционального общения, нормализацию мышечного тонуса и артикуляционной моторики. При речевой активности в виде гуления или лепета проводится стимуляция голосовых реакций. Помимо перчисленных направлений, проводится коррекция оральных рефлексов, развитие сенсорных процессов, развитие голосообразования и дыхания, а также осуществляется подготовка к пониманию речи.

Ведущая деятельность в раннем возрасте – предметная. Поэтому одним из направлений в коррекционной работе является формирование предметной деятельности. Данное направление позволяет расширить представления об окружающем мире и стимулировать сенсорную активность. Кроме того, в данный возрастной период важно уделить внимание развитию кинетического и кинестетического праксиса как в артикуляционной моторике, так и в тонкой моторике рук.

Содержание коррекционной работы в дошкольном возрасте включает:

- Развитие игровой деятельности;
- Активизацию речи с окружающими людьми;
- Развитие активного и пассивного словарного запаса, что способствует расширению представлений об окружающем мире;
- Формирование пространственных и временных представлений;
- Развитие психических процессов;
- Подготовка к школе.

В школьном возрасте реализуются такие направления коррекционной работы, как развитие познавательной деятельности и коррекция её нарушения, а также коррекция нарушений психических функций и формирование самоконтроля поведения [4, с. 84].

Таким образом, коррекционная работа предполагает комплексную помощь специалистов медицинского, психологического и педагогического направления. Логопедическая работа начинается уже в доречевом периоде и строится на протяжении всех возрастных этапах развития ребёнка. Направления работы включают в себя формирование правильной артикуляции, голосообразования, дыхания, развитие праксиса, а также формирование и развитие всех компонентов речевой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом. М.: Просвещение, 1989. 77 с.
2. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. Киев: Здоровье, 1988. 323 с.
3. Винникова Е.А. Ребенок с детским церебральным параличом // Специальная психология. Минск: Выш. шк., 2012. С. 346-397.
4. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: Из-во «Академия», 2001. 192 с.
5. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе комплексной реабилитации. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 208 с.
6. Хрестоматия по логопедии. В 2-х т. Т. 2 / под ред. Л.С. Волковой и В.И. Селиверстова. М.: ВЛАДОС, 1997. 656 с.
7. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. М.: ВЛАДОС, 2000. 240 с.

© Вартапетова Г.М., Овсянникова А.В., 2024.